

Benefícios do treinamento de força nas capacidades funcionais de idosos: revisão integrativa

Be benefits of strength training on the functional capacities of elderly people: integrative review

Gabriela do Carmo Cruz¹

José Cássio Rebelo Cruz²

Joaquim Albuquerque Viana³

Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴

Estela Aita Monego⁵

DOI: [10.5281/zenodo.10215259](https://doi.org/10.5281/zenodo.10215259)

Envio: 12/ 11 /2023

Aceite: 28/ 11 /2023

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo geral identificar os benefícios do treinamento de força nas capacidades funcionais em idosos. Utiliza-se a revisão integrativa e a abordagem qualitativa para discorrer sobre os dados coletados e para sintetizar dados empíricos e teóricos. Foram examinados periódicos das plataformas Scielo, Periódicos CAPES e LILACS, publicados entre 2017 e 2022. Analisou-se os primeiros 189 artigos, após uma análise preliminar, 128 artigos foram considerados potencialmente relevantes, após uma leitura mais detalhada, 24 estudos foram selecionados para análise para compor esse artigo e dez utilizados para fazer o quadro analítico. Os resultados destacam que o envelhecimento é um processo natural que pode levar à perda de força muscular, potência, resistência, equilíbrio e mobilidade. O treinamento de força é um método eficaz para prevenir ou retardar essas perdas e melhorar a qualidade de vida de idosos. Isso nos leva a concluir que o profissional de educação física é fundamental na promoção de uma cultura de atividade física, com o treino de resistência a emergir como uma medida proativa para a força músculo-esquelética, densidade óssea e desempenho relacionado com a potência. O treinamento de força melhora significativamente a qualidade de vida dos idosos, promovendo autonomia nas tarefas rotineiras e impactando positivamente no bem-estar psicológico. Compreender os parâmetros da dose de exercício é crucial para adaptar as intervenções, e o treino de resistência revela-se benéfico no combate abrangente aos impactos do envelhecimento, concentrando-se em melhorias holísticas em vários aspectos do desempenho físico.

Palavras Chaves: Envelhecimento, Capacidades funcionais, Treinamento de Força, Qualidade de Vida.

¹ Graduanda de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail. docarmog509@gmail.com

² Graduando de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail. cassiogomes233@gmail.com

³ Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁴ Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004) , Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁵ Mestra em Educação Física - Atividade física relacionada à saúde - condições de saúde no envelhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC/SC. Graduada em Educação Física - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/RS. E-mail:estelaamonego@gmail.com

ABSTRACT: The present study has the general objective of identifying the benefits of strength training on functional capabilities in the elderly. The integrative review and qualitative approach are used to discuss the data collected and to synthesize empirical and theoretical data. Journals from the Scielo, CAPES and LILACS platforms, published between 2017 and 2022, were examined. The first 189 articles were analyzed, after a preliminary analysis, 128 articles were considered potentially relevant, after a more detailed reading, 24 studies were selected for analysis to compose this article and ten used to create the analytical framework. The results highlight that aging is a natural process that can lead to loss of muscle strength, power, endurance, balance and mobility. Strength training is an effective method to prevent or delay these losses and improve the quality of life of elderly people. This leads us to conclude that the physical education professional is fundamental in promoting a culture of physical activity, with resistance training emerging as a proactive measure for musculoskeletal strength, bone density and power-related performance. Strength training significantly improves the quality of life of the elderly, promoting autonomy in routine tasks and positively impacting psychological well-being. Understanding exercise dose parameters is crucial for tailoring interventions, and resistance training is beneficial in comprehensively combating the impacts of aging by focusing on holistic improvements across multiple aspects of physical performance.

Keywords: Aging, Functional capabilities, Strength Training, Quality of Life.

1. INTRODUÇÃO

A definição do envelhecimento abrange diversos fatores, sendo a idade física um componente aparentemente fácil de determinar. Ela representa o tempo cronológico em que algo ou alguém existiu, e, conforme o tempo passa, cada indivíduo tende a se tornar menos ativo. Assim, torna-se desafiador separar o envelhecimento da mera passagem do tempo. O termo "envelhecimento" é empregado para descrever um processo ou conjunto de processos que ocorrem em organismos vivos, levando, ao longo do tempo, a um declínio de suas capacidades funcionais, perda de adaptabilidade e, por fim, à morte. Esses processos são distintos dos ritmos biológicos diários ou sazonais e de outras mudanças temporárias (Kuster et al., 2021).

Segundo Sofiatti et al., (2021), o envelhecimento da população é um fenômeno global observado tanto nas nações desenvolvidas quanto nas emergentes, incluindo o

Brasil. Tem sido dada especial ênfase ao desenvolvimento de políticas que não só prolonguem a esperança de vida dos indivíduos, mas também melhorem a sua qualidade de vida em todas as dimensões biopsicossociais. A fase idosa, é comumente referida como terceira idade, é caracterizada por alterações corporais que resultam em declínio da força e degeneração geral. O processo de envelhecimento induz inúmeras mudanças fisiológicas em todo o corpo, incluindo a mudança de padrões de contração rápida nos músculos esqueléticos para fibras mais lentas. Isso resulta na perda de massa, força e qualidade muscular.

Tendo em vista que o envelhecimento é uma condição biológica inevitável, caracterizado por uma degeneração da função neuromuscular, Silva et al., (2018a) afirma que o indivíduo desta faixa etária, pode sofrer modificações na composição do corpo, como por exemplo, a diminuição do peso, altura, diminuição da densidade mineral óssea nas necessidades energéticas, no metabolismo e decréscimo da massa muscular. Nunes; Carvalho; Júnior (2021) certificam que se o indivíduo dessa faixa etária não obter uma rotina de atividades físicas ou ser sedentário, o risco de ser acometido por doenças crônicas ou outras patologias é extremamente alta.

Conforme destacado por Coutinho et al., (2017), o aumento da população idosa está associado à inatividade física, o que pode impactar negativamente no desempenho das capacidades funcionais. Essas capacidades funcionais são definidas como o potencial que os idosos possuem para tomar decisões e agir de forma independente em suas vidas cotidianas. Destacam Thomas et al. (2019) que o engajamento em atividades físicas pode desempenhar um papel crucial na preservação e promoção dessas capacidades funcionais, contribuindo para um envelhecimento mais saudável e independente.

Busca-se responder à questão norteadora desse estudo: quais os benefícios decorrentes de treinamento de força para o desenvolvimento das capacidades funcionais de idosos. Diante dos fatos expostos, o presente estudo teve como objetivo identificar os benefícios do treinamento de força nas capacidades funcionais em idosos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia empregada nesta pesquisa é uma revisão integrativa da literatura, método esse escolhido que segundo De Sordi (2017) possui a capacidade de combinar dados empíricos e teóricos, sintetizando conhecimentos de diversas fontes. Essa abordagem auxilia na definição de conceitos e na identificação de lacunas na área de

estudo. O foco desta revisão é explorar os benefícios do treinamento de força nas capacidades funcionais de idosos.

Utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), desenvolvido pela BIREME/OPAS/OMS, que segundo Bauer e Gaskell (2017) é um vocabulário controlado sistematicamente organizado derivado do Medical Subject Headings (MeSH). O DeCS/MeSH serve como linguagem padronizada para indexação de literatura técnica e conhecimento científico nas ciências biomédicas e da saúde. Na figura 1 detalha-se em forma de fluxo como se deu a seleção de estudos.

Figura 1 – Fluxograma da busca e da seleção e inclusão dos artigos

Fonte: Elaborado pelos autores.

A busca utilizou palavras-chave indexadas na forma de em inglês e português: Envelhecimento, treinamento de resistência e qualidade de vida. Os periódicos pesquisados incluem Scientific Electronic Library Online (Scielo), Periódicos Capes, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), livros publicados entre 2017 e 2023 e Google Acadêmico. Os operadores booleanos em inglês “AND” e “OR” foram empregados e seus correspondentes em português. A busca dos estudos relacionados a temática foi realizada usando as palavras chaves na indexação em inglês e português: Aging (envelhecimento), resistance trainer (treinamento resistido) e quality of life (qualidade de vida).

Como critérios de inclusão adotou-se: artigos: Originais, de meta-análise, de revisão sistemática, literatura e integrativo; Prazo: Foram considerados para compor esse artigo, estudos publicados entre 2017 e 2023 publicados nas bases de dados supra citadas; Correlação com os objetivos específicos e Idiomas: Inglês e Português.

Foram excluídos artigos que não atendiam aos critérios de inclusão, como estudos cujo métodos nos pareceram irrelevantes e estudos não relacionados ao tema e aos objetivos. Este processo foi crucial para garantir a relevância e qualidade da literatura selecionada. Após a busca, um processo de seleção sistemático foi empregado. Os estudos foram inicialmente selecionados com base em títulos e resumos. Os textos completos dos artigos potencialmente relevantes foram então separados para posterior revisão mais detalhada. Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto,

Após o uso dos DeCS/MeSH identificou-se 189 estudos que se mostram promissores para o presente estudo, sendo 78 do Google Acadêmico, 53 da plataforma LILACS e os demais da Scielo (58). Em um primeiro momento ao fazer comparativos excluiu-se 61 estudos por estarem duplicados. Ao fazer uma terceira seleção, agora com foco no tema e/ou correlação com os objetivos excluiu-se 111 estudos dos 128 que tinham da etapa anterior, restando 17 estudos, dos quais 7 foram excluídos por não atenderem os critérios de elegibilidade em função do idioma.

Na investigação empírica, o método científico constitui a base, permitindo aos investigadores explorarem e compreenderem sistematicamente as complexidades do mundo natural, avançando assim o conhecimento. A seleção de uma abordagem de pesquisa é fundamental para garantir a execução de esforços de pesquisa rigorosos e significativos (Aquino, 2017).

A pesquisa qualitativa surge como uma abordagem proeminente, centrando seu foco no desvendar de fenômenos complexos e investigando experiências subjetivas, significados e nuances contextuais. Este método é caracterizado por sua dedicação à investigação e interpretação aprofundada de fontes de dados não numéricos, como entrevistas, observações ou análises textuais.

O paradigma da pesquisa qualitativa busca capturar informações complexas e detalhadas, com o objetivo de revelar motivações subjacentes e gerar teorias fundamentadas em experiências autênticas. Técnicas como análise temática e teoria fundamentada são frequentemente empregadas para análise de dados qualitativos. Esta

abordagem, com as suas questões abertas e desenho de investigação flexível, facilita uma compreensão profunda das dimensões multifacetadas inerentes a um tópico de investigação (Bauer; Gaskell, 2017).

No âmbito dos métodos de revisão de pesquisas, afirma Aquino (2017) que a revisão integrativa prevalece como abordagem abrangente. Este método de revisão sintetiza a literatura empírica e teórica, oferecendo uma compreensão abrangente de um fenômeno ou problema de saúde específico. A revisão integrativa foi projetada para avaliar simultaneamente pesquisas experimentais e não experimentais, definir conceitos-chave, examinar teorias, avaliar evidências, identificar lacunas na literatura existente e analisar considerações metodológicas.

Para a análise dos dados foi empregada a abordagem dedutiva, alinhando-se ao caráter estruturado da revisão integrativa. De acordo com Bauer e Gaskell (2017), a análise dedutiva envolve a aplicação de quadros teóricos ou conceitos pré-existentes para analisar e interpretar os dados. Este método é particularmente adequado quando a pesquisa busca desenvolver conhecimentos e teorias existentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nosso exame da literatura centrou-se em 10 estudos que elucidaram os pontos cruciais e diversas perspectivas de vários autores sobre as vantagens e metodologias primárias do treino de força na melhoria das capacidades funcionais dos idosos. Sendo assim, como categoria final trouxemos a análise de 10 estudos, os quais apresentaram-se como pontos de partida de nossas análises que são complementadas com outros autores e de nossas inferências como forma de concordância ou discordâncias dos achados destacados conforme descrito no quadro 1.

Quadro 1 - Estudos relevantes para discussões

N	Autores	Método	Intervenção	Resultados
1	Da Silva et al., (2021)	Foi realizada uma revisão sistemática.	Os pesquisadores descobriram que, embora o treinamento com pesos de baixa intensidade não tenha mostrado nenhum efeito na flexibilidade, a intensidade moderada a alta levou a melhorias significativas. O teste envolveu levantar-se e sentar-se em uma cadeira sem auxílio dos membros superiores por 30 segundos. O estudo ressalta que o treinamento de força, mesmo sem exercícios específicos como alongamento estático ou dinâmico, aumenta a flexibilidade em idosos. Os	Os resultados obtidos validam a hipótese inicial deste estudo, evidenciando que o treinamento de força pode, de fato, proporcionar um aumento significativo na força muscular e na flexibilidade em idosos fisicamente ativos e aparentemente saudáveis. Este progresso é notável quando realizado sob a orientação de um profissional capacitado, que

			resultados sublinham a importância do treino com pesos de intensidade moderada a alta como uma intervenção crucial para melhorar a flexibilidade e as atividades da vida diária nos idosos.	conduz o treinamento de maneira adequada para atender às necessidades específicas dos idosos.
2	De Oliveira; Vieira (2021)	Este estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura.	Os autores narram o treinamento de força como um método eficaz para neutralizar o declínio da força e da massa muscular relacionado à idade entre os idosos. Destacam um aumento de 16% na avaliação isocinética e uma melhora de 54,7% na força do quadríceps, observada após seis meses de treinamento com carga progressiva (60-80% de 1RM) em mulheres idosas. Priorizando músculos dos membros inferiores, como extensores de joelho e quadril, flexores, dorsiflexores e flexores plantares, a intervenção visa melhorar a mobilidade, o equilíbrio e prevenir quedas.	Os exercícios resistidos desempenham um papel crucial no tratamento fisioterapêutico, evidenciando-se como elementos fundamentais para prevenir e controlar a sarcopenia. Essa abordagem possibilita um envelhecimento saudável, contribuindo significativamente para uma melhor qualidade de vida e bem-estar dos idosos.
3	Dipietro et al., (2019)	Este estudo consiste em uma revisão sistemática de estudos. O estudo envolveu uma análise de triagens independentes duplicadas de 1.415 revisões sistemáticas e meta-análises publicadas entre 2006 e 2016. Foram selecionados 111 artigos que foram utilizados para a elaboração do Relatório PAGAC.	A intervenção abrange diversos programas multicomponentes para idosos, apresentando atividades de intensidade moderada como equilíbrio, força, resistência, marcha, flexibilidade e atividades recreativas. A pesquisa desencoraja depender apenas da caminhada de baixa intensidade para mitigar lesões relacionadas a quedas. Fortes evidências apoiam atividades aeróbicas, de fortalecimento muscular e multicomponentes para melhorar a função física em idosos, com o treinamento de equilíbrio exibindo benefícios dose-resposta. Existem estudos limitados sobre atividades como tai chi, treino de dança, videogames ativos e treino de dupla tarefa, dificultando evidências conclusivas sobre o seu impacto. Da mesma forma, não há dados suficientes disponíveis para determinar os efeitos das atividades de flexibilidade, ioga e exercícios de qigong na função física da população idosa em geral.	Há evidências robustas que indicam que a atividade física reduziu significativamente o risco de lesões relacionadas a quedas, alcançando uma diminuição de 32-40%. Isso inclui quedas graves que demandam cuidados médicos ou hospitalização. Além disso, há fortes evidências que sustentam que a atividade física melhora a função física e reduz o risco de perda de função física relacionada à idade, apresentando uma relação inversamente proporcional na população idosa em geral. Esse benefício estende-se também a pessoas idosas com fragilidade e aquelas diagnosticadas com doença de Parkinson, contribuindo para a melhoria da função física nesses grupos específicos.
4	Mendonça ; Moura; Lopes (2018)	Esta é uma revisão bibliográfica de caráter exploratório e qualitativa descritiva. Foi conduzido um levantamento de artigos científicos em língua portuguesa nas bases de dados SciELO, LILACS,	Os autores enfatizam as vantagens da musculação para idosos, afirmando que ajuda a recuperar a força perdida, melhorando as atividades diárias e o bem-estar geral. Eles defendem programas individualizados de treinamento de força para neutralizar o declínio da força e massa muscular relacionado à idade, promovendo melhor saúde e qualidade de vida. Embora sublinhando a necessidade de uma otimização cuidadosa do treino para prevenir lesões, realçam os inúmeros benefícios do exercício na velhice, incluindo o aumento da massa muscular, a redução da gordura corporal, a melhoria	O treinamento de força emerge como um impulsionador significativo do aumento de potência e força muscular, aprimorando a composição corporal e elevando a capacidade funcional. Além disso, demonstra uma redução no risco de mortalidade e de diversas doenças crônicas, contribuindo para uma realização mais eficiente das atividades diárias por parte dos idosos. Ao analisar os resultados obtidos pelos autores examinados, é possível concluir que este estudo respalda

		PubMed e na Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFEEX).	da força e da mobilidade e a manutenção da saúde cardiovascular. Adicionalmente, nota-se o impacto positivo do treinamento de força, principalmente do treino supersérie, na composição corporal de mulheres idosas, retardando a perda de massa magra e promovendo autonomia nas atividades diárias.	de maneira consistente a relevância crucial do treinamento de força para os idosos, proporcionando-lhes funcionalidade e independência.
5	Nunes et al., (2022)	Foi realizada uma revisão bibliográfica.	Os autores enfatizam as vantagens da musculação para idosos, afirmando que ajuda a recuperar a força perdida, melhorando as atividades diárias e o bem-estar geral. Eles defendem programas individualizados de treinamento de força para neutralizar o declínio da força e massa muscular relacionado à idade, promovendo melhor saúde e qualidade de vida. Embora sublinhando a necessidade de uma otimização cuidadosa do treino para prevenir lesões, realçam os inúmeros benefícios do exercício na velhice, incluindo o aumento da massa muscular, a redução da gordura corporal, a melhoria da força e da mobilidade e a manutenção da saúde cardiovascular.	Tornou-se evidente que a participação dos idosos na prática de exercícios físicos está associada a um menor risco de sarcopenia, influenciando positivamente no aumento da massa muscular. Este envolvimento emerge como um fator crucial no sucesso da prevenção dessa condição patológica. Estudos indicam que uma ingestão de 25g a 30g de proteínas de elevado valor biológico em cada refeição, contendo aproximadamente 10g de aminoácidos essenciais e 4g de leucina, é sugerida para otimizar os benefícios relacionados à saúde muscular nessa população idosa.
6	Nunes; Carvalho; Júnior (2021)	Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura (RIL), cujo propósito é sintetizar os resultados obtidos a partir de estudos primários e subsequente divulgação dessas sínteses.	Para prevenir sarcopenia e quedas em idosos, a intervenção centra-se na incorporação de exercícios que promovam o equilíbrio estático e dinâmico, proativo e reativo. Os autores enfatizam a combinação do treinamento de equilíbrio e resistência é destacada por seu impacto positivo no desempenho físico (equilíbrio e força), no desempenho mental (qualidade de vida e medo de cair) e no desempenho funcional nas Atividades de Vida Diária (AVD).	Há evidências que indicam que o treinamento físico de resistência representa uma estratégia poderosa no enfrentamento da perda de força muscular e da diminuição da massa muscular (sarcopenia). Essa abordagem demonstra ser altamente eficaz na mitigação dessa condição patológica, contribuindo para melhorar a qualidade de vida e atenuar os declínios funcionais diários entre os idosos.
7	Oliveira et al., (2020)	Neste estudo transversal, a amostra foi composta por 551 idosos que participam regularmente de atividades físicas nas academias voltadas para a terceira idade no município de Maringá (PR).	Os pesquisadores enfatizam a eficácia do treinamento focado na força para tratar a sarcopenia em idosos. O modelo recomendado envolve treinamento resistido de alta intensidade duas a três vezes por semana para força e hipertrofia. Eles afirmam que a atividade física regular não só combate a sarcopenia, mas também beneficia síndromes associadas ao envelhecimento, como osteoporose e osteoartrite. O estudo sublinha as vantagens duradouras da atividade física, afirmando que, independentemente da idade em que é iniciada, os benefícios a longo prazo persistem, apoiando o bem-estar geral dos idosos.	Os resultados indicaram que os idosos participantes deste estudo se envolvem em atividades físicas leves (Md=3) e moderadas (Md=2) semanalmente, mas não adotam práticas vigorosas (Md=0). Além disso, apresentam um indicativo baixo de sarcopenia (Md=1). A análise de equações estruturais revelou uma associação significativa ($p<0,05$) e negativa entre as variáveis de atividades leves e moderadas com o escore indicativo de sarcopenia. No entanto, essa associação foi considerada fraca

				($\beta < 0,20$), explicando apenas 7% da variabilidade do indicativo de sarcopenia. Como conclusão, sugere-se que a prática de atividades físicas leves e moderadas pode desempenhar um papel interventivo no indicativo de sarcopenia em idosos.
8	Regattieri et al., (2021)	Este estudo foi conduzido na região metropolitana da Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo. Configura-se como uma pesquisa qualitativa, complementada por elementos quantitativos, caracterizando-se, portanto, como uma abordagem mista.	Os pesquisadores enfatizam a eficácia do treinamento com pesos para idosos, citando seus benefícios no aumento da força musculoesquelética, da massa muscular, da densidade mineral óssea e do desempenho relacionado à força. Eles sublinham o papel crucial dos profissionais de educação física não só na aplicação de treino baseado em evidências, mas também na promoção da atividade física entre os idosos. O estudo ressalta o impacto dos hábitos relacionados ao treinamento físico na redução dos impactos do envelhecimento. Além disso, os pesquisadores discutem o conceito amplo de qualidade de vida, destacando como atividades simples como se sentar, ficar em pé e caminhadas curtas contribuem significativamente para a independência nas tarefas diárias.	Os resultados obtidos indicam que a proporção de indivíduos considerados fracos é de 3 para 1 no grupo dos sedentários em comparação com o grupo treinado. Além disso, ao comparar esse estudo com pesquisas previamente publicadas, observa-se que a diferença reside no fato de que, nos testes, a categoria "muito bom" se destacou, enquanto nos estudos anteriores a categoria "fraco" obteve maior destaque nos resultados.
9	Sanders et al., (2019)	Foi realizada uma revisão sistemática.	Destacam os pesquisadores os benefícios cognitivos da combinação do exercício resistido com o treinamento aeróbico, potencializando o estímulo neuro motor. As evidências sugerem que adicionar um componente de equilíbrio aos exercícios aeróbicos e de força melhora o desenvolvimento de habilidades. Sessões mais curtas e frequentes são eficazes, com programas mais longos potencialmente confundidos por eventos de vida em pacientes com deficiências cognitivas.	Para idosos com deficiências cognitivas, foi identificado que programas de exercícios caracterizados por sessões de curta duração e alta frequência estão associados a tamanhos de efeito mais elevados, variando de $d = 0,43$ a $0,50$. No entanto, em idosos saudáveis, os parâmetros de dose não conseguiram prever a magnitude dos efeitos do exercício na cognição. Conclui-se que, para adultos mais velhos com deficiências cognitivas, programas de exercícios com menor duração de sessão e maior frequência podem resultar nos melhores ganhos cognitivos.
10	Sousa; Cortez (2023)	Este estudo é categorizado como um relato de experiência, uma vez que o texto aborda uma vivência acadêmica e/ou profissional	Antes do treinamento de força, utilizando vários aparelhos ou exercícios com pesos livres com ampla amplitude de movimento para grandes articulações. O programa inicial de musculação inclui exercícios para grandes e pequenos grupos musculares, com ênfase na progressão, utilizando 80% de 1RM. A adição de exercícios resistidos ao treinamento aeróbico é destacada por seu	O treinamento de força demonstrou efeitos positivos na composição corporal, manifestando-se por uma redução na gordura corporal e um aumento na massa magra. Os idosos participantes relataram impactos psicológicos positivos, incluindo um aumento de energia para realizar atividades diárias e de lazer com menor

		em um dos pilares da formação universitária, como ensino, pesquisa ou extensão. Sua característica principal é a descrição detalhada da intervenção ou atividade realizada.	potencial para aprimorar o treinamento neuro motor e os benefícios cognitivos.	dificuldade. Além disso, observou-se uma melhoria no bem-estar emocional, com redução nos níveis de ansiedade e depressão. O treinamento também contribuiu para uma melhor qualidade de sono, diminuição das dores articulares e musculares, além de favorecer a melhoria da postura e do equilíbrio, aspectos benéficos para a prevenção de quedas, uma preocupação comum em idosos.
--	--	---	--	---

Fonte: Elaborado pelos autores.

Esta abordagem proativa contribui para a redução dos riscos associados ao estresse, à depressão e ao declínio funcional. Os resultados positivos sublinham a importância da adoção de uma perspectiva holística na abordagem aos desafios colocados pelo envelhecimento, promovendo uma maior qualidade de vida entre a população idosa. A prática de exercício físico regular é associada a benefícios na qualidade de vida, uma vez que são indiscutíveis as melhoras alcançadas através de uma vida fisicamente ativa (McLeod; Stokes; Phillips, 2019).

Para proporcionar uma compreensão abrangente, foram coletadas publicações de múltiplos autores, contribuindo para o esclarecimento do foco temático do estudo. Posteriormente, os pesquisadores incorporaram suas reflexões pessoais sobre o assunto, formando uma estrutura analítica.

3.1 Influência do envelhecimento nas atividades físicas por pessoas idosas

Ao traçar um perfil do envelhecimento e o ser idoso, no Brasil, a definição legal de pessoa idosa, conforme a Lei nº. 10.741 de 2003, refere-se a pessoa com 60 anos ou mais. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica os idosos de forma diferente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, estabelecendo o limite em 65 anos nas nações desenvolvidas e 60 anos nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (Regattieri et al., 2021).

Sousa e Cortez (2023) contextualizam a transição demográfica no Brasil, observando um crescimento significativo da população idosa desde 1950. Em 1950, os idosos constituíam cerca de 4,9% da população, totalizando 2,6 milhões de pessoas. Em 2020, este grupo demográfico expandiu-se para 30,1 milhões, representando

aproximadamente 14,3% da população. As projeções do IBGE citadas pelos autores Nunes et al., (2022) sugerem um aumento contínuo, estimando uma taxa de crescimento anual de idosos no Brasil de 3,6% até 2060, atingindo 73,4 milhões de indivíduos, ou 32,2% da população. Esta mudança demográfica é paralela às tendências observadas nos países desenvolvidos, assemelhando-se ao perfil de envelhecimento do Japão, a nação com a maior proporção de cidadãos idosos a nível mundial.

O envelhecimento é um processo transformador que envolve dimensões biológicas, psicológicas, sociais e ecológicas. Embora os fatores biológicos contribuam naturalmente para o envelhecimento, os fatores psicológicos, sociais e ambientais desempenham papéis igualmente essenciais. A capacidade de adaptação a essas mudanças torna-se um determinante crítico da eficácia do processo de envelhecimento, atuando como fator protetor contra o declínio físico, mental e emocional.

Uma consequência proeminente do processo de envelhecimento é a redução natural da massa muscular, força e potência. Essas alterações fisiológicas contribuem para a diminuição da capacidade de realizar atividades físicas rotineiras, afetando, em última análise, a independência e a qualidade de vida dos idosos. A manutenção da capacidade funcional torna-se fundamental para mitigar o impacto dos declínios relacionados com a idade (Oliveira et al., 2020).

O exercício físico surge como uma intervenção estratégica para contrariar os efeitos nefastos do envelhecimento. O aumento global e brasileiro da população idosa ressalta a urgência de implementar medidas para enfrentar os desafios associados. A atividade física regular é reconhecida como uma estratégia fundamental para preservar e melhorar a capacidade funcional, melhorando consequentemente a qualidade de vida geral dos idosos.

Mendonça, Moura e Lopes (2018) sublinham a importância de abordar o estilo de vida sedentário como principal fator de risco para doenças crônicas nos idosos, preparando o terreno para explorar o papel da atividade física na mitigação desses riscos. À medida que os indivíduos envelhecem, as alterações fisiológicas tornam-se cada vez mais frequentes e ativas, impactando elementos cruciais como equilíbrio, flexibilidade, força e massa muscular.

Da Silva et al., (2021) observam que a redução da flexibilidade e da força é particularmente digna de nota, uma vez que estes fatores desempenham um papel fundamental no desempenho diário e na independência. O declínio destes atributos, que pode atingir taxas de 20 a 50% entre os 30 e os 70 anos, sublinha a urgência de medidas

de intervenção para contrariar tais perdas. O corpo humano sofre um declínio gradual e deterioração dos seus componentes, resultando numa diminuição da eficácia e numa resposta mais lenta aos comandos.

Essa vulnerabilidade predispõe os idosos a lesões, desequilíbrios e quedas. Portanto, torna-se imperativo explorar as funções reabilitadoras e eficazes dos exercícios físicos na melhoria das capacidades funcionais dos idosos. Estudos indicam consistentemente que a prática regular e correta de atividades físicas pode produzir ganhos significativos no equilíbrio e na saúde física e mental, ao mesmo tempo que reduz a incidência de doenças e deficiências.

Nunes et al., (2022) chamam a atenção para as alterações fisiológicas que acompanham o envelhecimento, tornando os idosos suscetíveis a deficiências nutricionais e doenças como a sarcopenia. A sarcopenia, síndrome caracterizada pela perda progressiva de massa muscular, tende a se manifestar a partir dos 30 anos. Essa condição leva à redução da quantidade e tamanho das fibras musculares, resultando em perda muscular e diminuição da massa magra. As implicações da sarcopenia nos idosos são profundas, contribuindo para uma diminuição da capacidade funcional, um aumento dos riscos para a saúde e um declínio na qualidade de vida geral.

3.2 Cuidados em treinamentos de força por idosos

À medida que a população global continua a envelhecer, o foco na manutenção da saúde e do bem-estar dos idosos ganhou importância significativa. Uma área que tem chamado a atenção é o uso do treinamento de força entre os idosos como forma de prevenir ou retardar os efeitos negativos do envelhecimento. McLeod, Stokes e Phillips (2019) destacam que o treinamento de força, quando realizado sob orientação e supervisão adequadas, demonstrou efeitos positivos na força, flexibilidade e equilíbrio.

DiPietro et al., (2018) esclarecem a importância dos exercícios multicomponentes, combinando vários elementos como treino de equilíbrio, exercícios funcionais incorporados nas atividades diárias, caminhada nórdica e treino baseado em circuitos. Destacam ainda as evidências do Relatório do Comitê Consultivo de Diretrizes de Atividade Física (PAGAC) de 2018 ressaltam a superioridade dos exercícios multicomponentes sobre os exercícios de componente único na prevenção de lesões relacionadas a quedas e na melhoria da função física na velhice. Isto é particularmente relevante considerando que as quedas são uma preocupação significativa para os idosos,

com um em cada quatro indivíduos com 65 anos ou mais sofrendo uma queda todos os anos no Brasil (Schumm et al., 2018).

As quedas não só representam um risco de lesões fatais, mas também contribuem para internações hospitalares não fatais relacionadas a traumas entre os idosos. Programas de atividade física que enfatizam uma combinação de equilíbrio de intensidade moderada, força, resistência, marcha e treinamento de função física têm se mostrado mais eficazes na redução do risco de lesões e fraturas relacionadas a quedas em idosos. Esta abordagem holística alinha-se com a noção de que o envelhecimento não é determinado apenas por fatores biológicos, mas também por elementos psicológicos, sociais e ecológicos (Silva et al., 2018b).

Um dos pilares de uma abordagem abrangente ao envelhecimento saudável é o treinamento de força. Conforme destacado por Sofiatti et al., (2021), o exercício físico desempenha um papel crucial na prevenção ou redução de quedas, dores, sarcopenia, osteoporose e comprometimento cognitivo entre os idosos. A percepção tradicional de que o treino de força é perigoso para os idosos tem sido desmentida pelos avanços científicos.

A prevalência da sarcopenia na população geral varia muito, estimada entre 5 e 40%, com aumento significativo observado com o avanço da idade. Esta síndrome está associada a efeitos adversos à saúde, incluindo uma elevada probabilidade de quedas, fraturas, incapacidades físicas e mortalidade. Os potenciais consequências destacam a necessidade de medidas proativas para abordar e gerir a sarcopenia nos idosos (Oliveira et al., 2020).

Contrariamente às crenças anteriores, o treino de força surgiu como uma poderosa contramedida contra a sarcopenia. Os efeitos positivos dos exercícios resistidos no crescimento e força muscular são particularmente benéficos para os idosos. A prática regular de treinamento de força pode levar a melhorias na força, massa muscular, mobilidade e qualidade de vida geral. Os benefícios multifacetados fazem do treino de força uma ferramenta valiosa para mitigar o impacto do processo de envelhecimento saudável.

Embora os benefícios do treino de força para os idosos sejam evidentes, é crucial abordar tais atividades com cuidado, especialmente considerando a fragilidade do corpo que envelhece. À medida que os indivíduos envelhecem, tornam-se mais susceptíveis a lesões, e um programa de treino de força mal concebido ou executado pode representar

riscos. A orientação profissional de profissionais de educação física qualificados é essencial para os idosos antes de iniciarem um regime de treinamento de força.

Os profissionais de Educação Física possuem experiência para adaptar programas de exercícios às necessidades individuais, levando em consideração fatores como condições de saúde existentes, níveis de condicionamento físico e limitações potenciais. Esta abordagem personalizada garante que o treino de força não só é eficaz, mas também seguro para a população idosa. Como parte de um plano de cuidados abrangente, a orientação profissional torna-se um componente crítico na promoção do bem-estar dos idosos envolvidos em atividades de treino de força.

McLeod, Stokes e Phillips (2019) desafiam a conceituação tradicional de exercício resistido (ER) e exercício aeróbico (EA) como existindo em extremos opostos do espectro do exercício em termos dos fenótipos aos quais conduzem. Embora exista um equívoco comum de que o treinamento com exercícios resistidos (RET) e o treinamento com exercícios aeróbicos (AET) resultam em benefícios separados para a saúde, os autores argumentam que essa percepção é influenciada pelo maior volume de dados disponíveis para os exercícios aeróbicos em comparação com os exercícios resistidos.

Para avaliar a eficácia das intervenções é essencial avaliar os principais componentes relacionados ao domínio físico da capacidade intrínseca. Uma opção amplamente utilizada, simples e econômica para avaliar a força muscular em idosos é a avaliação da força de prensão manual. Estão disponíveis recomendações específicas para medidas padronizadas, tornando-o uma ferramenta conveniente para medir a força muscular em idosos longevos.

As diretrizes de atividade física geralmente priorizam o exercício aeróbico, recomendando pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico moderado a vigoroso ou 75 minutos de exercício aeróbico vigoroso semanalmente para idosos. No entanto, a importância do exercício resistido, especialmente para os idosos, não deve ser menosprezada. O treinamento de força contribui para benefícios únicos à saúde, incluindo melhorias na força muscular, mobilidade e qualidade de vida geral.

A qualidade de vida no contexto da medicina é cada vez mais avaliada com base no bem-estar e na satisfação com aspectos da vida afetados pela doença, tratamento e limitações na capacidade funcional. Reconhecendo o impacto do envelhecimento na capacidade intrínseca, Valenzuela et al., (2019) destacam a importância de intervenções oportunas para prevenir ou mitigar a sua degeneração progressiva. A avaliação do

domínio físico da capacidade intrínseca torna-se crucial na compreensão do bem-estar geral dos idosos e na adaptação de intervenções para melhorar a sua qualidade de vida.

A importância da avaliação da força de preensão manual reside na sua capacidade de fornecer informações sobre a saúde muscular geral de um indivíduo. Como a força muscular está intimamente ligada à capacidade funcional, a avaliação da força de preensão manual serve como um valioso indicador da capacidade de um idoso realizar atividades diárias. Além disso, a monitorização regular da força de preensão manual permite a identificação atempada de alterações na capacidade intrínseca, permitindo intervenções imediatas para manter ou melhorar o bem-estar geral.

3.3 Benefícios do treinamento de força e capacidades funcionais de idosos

Além dos benefícios físicos, a prática regular de atividade física na velhice traz vantagens cognitivas. Sanders et al., (2019) destacam o exercício como uma alternativa eficaz e segura aos medicamentos no retardamento do declínio cognitivo. O exercício induz a liberação do fator neurotrófico derivado do cérebro e do fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1), potencialmente facilitando mudanças estruturais e de conectividade em regiões cerebrais cruciais. Essas regiões, incluindo o hipocampo, o lobo temporal, as áreas frontais e o corpo caloso, são ativadas durante tarefas que exigem funções executivas, atenção, velocidade e processos de memória.

Embora os benefícios fisiológicos da atividade física estejam bem documentados, é crucial reconhecer a influência dos fatores sociais e psicológicos no processo de envelhecimento. A capacidade dos indivíduos de se adaptarem às mudanças provocadas pelo envelhecimento é fundamental (Da Silva et al., 2017). A adaptação atua como um fator de proteção contra o declínio geral do bem-estar físico, mental e emocional. A incorporação de atividades físicas na rotina diária pode servir como mecanismo para promover conexões sociais, reduzir sentimentos de isolamento e promover o bem-estar mental dos idosos.

Para os idosos que enfrentam a sarcopenia o treino de resistência surge como uma intervenção poderosa. De Oliveira e Vieira (2021) destacam que o treinamento resistido são mais procurado pelos idosos devido aos notáveis benefícios, incluindo ganhos de 25 a 100% na força muscular. Esses ganhos, se traduzem em aumento da capacidade para atividades diárias como carregar sacolas, sentar e levantar e subir escadas. Os idosos,

quando envolvidos em treino de resistência, experimentam maior mobilidade e funcionalidade, permitindo-lhes levar uma vida mais ativa e independente.

O treinamento resistido realizado pelo menos duas vezes por semana é considerado altamente eficaz para minimizar ou retardar o processo de sarcopenia. As respostas neuromusculares desencadeadas pelo treino de resistência, como a hipertrofia e o aumento da força muscular, desempenham um papel crucial na preservação e aumento da massa muscular. A participação regular nestes exercícios não só combate as fraquezas e as suas consequências debilitantes, mas também contribui para o bem-estar geral dos idosos.

Regattieri et al., (2021) e Sofiatti et al., (2021) enfatizam as alterações musculoesqueléticas significativas que acompanham o envelhecimento, necessitando de intervenções direcionadas. A musculação, nomeadamente através do treino resistido, surge como um método com profundos benefícios para os idosos. O processo de envelhecimento muitas vezes provoca declínios na força musculoesquelética, na massa muscular, na densidade mineral óssea e no desempenho relacionado à potência. O treino de resistência, com ênfase no desafio progressivo do sistema musculoesquelético, revela-se uma abordagem abrangente para abordar estas mudanças.

O envolvimento dos profissionais de educação física é fundamental para garantir o sucesso dos programas de treinamento resistido para idosos. Eles não só elaboram exercícios baseados em evidências científicas, mas também atuam como motivadores e mentores, incentivando os idosos a abraçar a atividade física como parte integrante das suas vidas. A crença de que os impactos do envelhecimento podem ser reduzidos através de hábitos relacionados ao treinamento físico ressalta a importância do envolvimento consistente e orientado no treinamento de resistência (Mendonça; Stokes; Phillips, 2019).

Os benefícios do treinamento de força vão além dos ganhos imediatos, oferecendo efeitos protetores de longo prazo contra doenças crônicas associadas ao envelhecimento. A investigação de Nunes et al. (2020) sugere que o treino de resistência é recomendado para todos, mas o seu impacto é particularmente pronunciado nos idosos. Por exemplo, o exercício resistido é mais útil na manutenção da força cardíaca e pulmonar em indivíduos idosos em comparação com os mais jovens. Isto enfatiza a importância do treino de resistência como medida preventiva contra problemas de saúde relacionados com a idade.

Por meio de diversos estudos o treinamento de força vem gerando mais adeptos, ou seja, crescendo como um método de treinamento visando melhorias nas capacidades funcionais de idosos. Para Oliveira et al., (2020) é inquestionável que o condicionamento

físico promove qualidade de vida independentemente da faixa etária, presença de patologias crônicas e nível socioeconômico, à medida que contribui para o viver funcionalmente saudável, para a saúde de uma forma geral. Corroborando com esse pensamento, Regattieri et al., (2021) cita que é aceito de forma geral que exercícios sistemáticos durante toda a vida, quando acompanhados por hábitos de saúde racionais, aumentam a expectativa de vida.

Dipietro et al., (2019) enfatiza que idosos afetados com a perda de massa muscular gerando fragilidades nas capacidades funcionais o método de treinamento com pesos produz benefício tais como: potência muscular, equilíbrio, coordenação motora sendo assim diminuição de quedas, doenças e risco de lesões.

Oliveira et al., (2020) afirmam que a prática de exercícios físicos além de fornecer qualidade na capacidades física, força e resistência cardiovascular pode auxiliar idosos na interação social e lazer fazendo com quem se torne mais prazeroso e constante. Segundo Silva et al., (2018a) exercícios aeróbicos como caminhada e hidroginástica também são importantes no auxílio das capacidades funcionais de idosos, porém o método de treinamento de força destaca-se seu efeito analgésico proporcionando melhorias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a influência das atividades físicas nos idosos vai além da saúde física. O envolvimento social através de exercícios em grupo ou programas comunitários contribui positivamente para o bem-estar geral. Os benefícios psicológicos, incluindo a melhoria do humor e da função cognitiva, sublinham a necessidade de uma abordagem holística para enfrentar os desafios do envelhecimento. O profissional de educação física assume um papel crucial na inculcação de uma cultura de atividade física. O treinamento resistido surge como uma medida proativa, com foco na força musculoesquelética, na densidade óssea e no desempenho relacionado à potência.

Outra que o treinamento de força se reflete positivamente na qualidade de vida do idosos, independente de realizar tarefas rotineiras. As atividades rotineiras como se sentar, ficar em pé, usar o banheiro e fazer caminhadas curtas simbolizam autonomia. O exercício físico rotineiro, devidamente monitorizado, não só melhora a saúde física, mas também tem um impacto positivo no bem-estar psicológico. A adaptação torna-se um fator de proteção na inevitabilidade do envelhecimento. O envelhecimento bem-sucedido

envolve abraçar e adaptar-se às mudanças, enfatizando abordagens holísticas e adaptativas.

Assim, compreender os parâmetros da dose de exercício, incluindo a duração do programa, duração da sessão, frequência e intensidade, é vital para adaptar intervenções para resultados cognitivos ideais em adultos mais velhos. A incorporação do treinamento de resistência mostra-se benéfica no combate aos impactos do envelhecimento, com foco em melhorias holísticas na força musculoesquelética, massa muscular, densidade óssea e desempenho relacionado à potência.

REFERÊNCIAS

AQUINO, Italo de Souza. **Como escrever artigos científicos**. 8ª ed. São Paulo: Saraiva

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. Petrópolis: Editora Vozes Limitada, 2017.

COUTINHO, André Philippe Pimentel et al. Efeitos do treinamento da força na capacidade funcional de idosos institucionalizados. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 20, n. 3, p. 349-363, 2017. Disponível em <https://revistas.pucsp.br/kairos/article/view/38221>. Acesso em 02 nov. 2023.

DA SILVA, Bruna dos Anjos et al. Benefícios do Treinamento de Força sobre a Força Muscular e Flexibilidade em Idosos Fisicamente Ativos e Aparentemente Saudáveis. **Epitaya E-books**, v. 1, n. 8, p. 60-67, 2021. Disponível em <https://portal.epitaya.com.br/index.php/ebooks/article/view/237>. Acesso em 03 nov. 2023.

DE OLIVEIRA, Vitória Alves; VIEIRA, Kauara Vilarinho Santana. Benefícios do fortalecimento muscular em idosos com sarcopenia: revisão bibliográfica. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 10, p. 1191-1207, 2021. Disponível em <https://www.periodicorease.pro.br/rease/article/view/2656>. Acesso em 05 nov. 2023.

DE SORDI, Jose Osvaldo. **Elaboração de pesquisa científica**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.

DIPIETRO, Loretta et al. Physical activity, injurious falls, and physical function in aging: an umbrella review. **Medicine and science in sports and exercise**, v. 51, n. 6, p. 1303, 2019. Disponível em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6527126/>. Acesso em 07 nov. 2023.

GARCIA, Lucas Xavier et al. Benefícios do treinamento resistido para idosos. **Revista Científica Online ISSN**, v. 12, n. 2, p. 2020, 2020. Disponível em <http://www.atenas.edu.br/uniatenas>

/assets/files/magazines/beneficios_do_treinamento_resistido_para_idosos.pdf. Acesso em 25 out. 2023.

KUSTER, Leonardo Majeski et al. Benefícios do treinamento de força nos componentes da capacidade funcional em idosos: Uma revisão narrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 9851-9867, 2021. Disponível em <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/23764>. Acesso em 20 out. 2023.

MCLEOD, Jonathan C.; STOKES, Tanner; PHILLIPS, Stuart M. Resistance exercise training as a primary countermeasure to age-related chronic disease. **Frontiers in Physiology**, v. 10, p. 645, 2019. Disponível em https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00645/full?utm_source=F-NTF&utm_medium=EMLX&utm_campaign=PRD_FEOPS_20170000_ARTICLE&fbclid=IwAR0NXuAqxqcGTQ5JbOOz3bi57A0bvOzQO1fH2Ba3hBOB40GHR5p. Acesso em 03 nov. 2023.

MENDONÇA, Cristiana De Souza; MOURA, Stephaney K. M. S. F.; LOPES, Diego Trindade. Benefícios do treinamento de força para idosos: revisão bibliográfica. **Revista campo do saber**, v. 4, n. 1, 2018. Disponível em <https://periodicos.iesp.edu.br/index.php/campodosaber/article/view/157>. Acesso em 08 nov. 2023.

NUNES, Elaine Aparecida de Almeida Carvalho et al. Sarcopenia: os benefícios da suplementação proteica e a importância da atividade física na terceira idade. **Revista Científica do UBM**, p. 110-122, 2022. Disponível em <http://revista.ubm.br/index.php/revistacientifica/article/view/1332>. Acesso em 03 nov. 2023.

NUNES, Marcília Ingrid Lima Barroso; CARVALHO, Camila Fernandes Maia de; JÚNIOR, Roque Ribeiro da Silva. Benefícios do treinamento de força para idosos: um estudo de revisão integrativa de literatura. **Educação Física para Grupos Especiais: exercício físico como terapia alternativa para doenças crônicas**, p. 43-50, 2021. Disponível em <https://www.editoracientifica.com.br/artigos/beneficios-do-treinamento-de-forcapara-idosos-um-estudo-de-revisao-integrativa-de-literatura>. Acesso em 10 nov. 2023.

OLIVEIRA, Daniel Vicentini de et al. A duração e a frequência da prática de atividade física interferem no indicativo de sarcopenia em idosos?. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 27, p. 71-77, 2020. Disponível em <https://www.scielo.br/j/fp/a/SLgg7hqXvYBXnnMrgZJ5bgP/?lang=pt>. Acesso em 09 nov. 2023.

REGATTIERI, Hillo Laurett et al. Treinamento de força na autonomia funcional do idoso. **Anais da Mostra Científica da FESV**, v. 1, n. 12, p. 275-292, 2021. Disponível em <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/AMCF/article/view/805>. Acesso em 04 nov. 2023.

SANDERS, Lianne M. J. et al. Dose-response relationship between exercise and cognitive function in older adults with and without cognitive impairment: a systematic

review and meta-analysis. **PloS one**, v. 14, n. 1, p. e0210036, 2019. Disponível em <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0210036>. Acesso em 02 nov. 2023.

SCHUMM, Ivana et al. Efeito do treino de força e de equilíbrio no teste sentar e levantar em idosos: um estudo preliminar. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 21, n. 2, p. 327-339, 2018. Disponível em <https://revistas.pucsp.br/kairos/article/view/40951>. Acesso em 08 nov. 2023.

SILVA, Karina Alves et al. Suplementação de creatina e treinamento de força em idosos: uma revisão sistemática. **Caderno de Educação Física e Esporte**, v. 16, n. 1, p. 247-257, 2018a. Disponível em <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6722983>. Acesso em 26 out. 2023.

SILVA, Fernanda et al. Recomendações para o treino de força em idosos: uma breve revisão da literatura. **Revista Científica da Universidade do Mindelo**, v. 5, n. 2, p. 43-55, 2018b. Disponível em <https://repositorio.ipcb.pt/handle/10400.11/6078>. Acesso em 27 out. 2023.

SOFIATTI, Stéfanny de Liz et al. A importância da fisioterapia na capacidade funcional de idosos com risco de quedas. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v. 7, n. 17, 2021. Disponível em <https://rbmc.emnuvens.com.br/rbmc/article/view/87>. Acesso em 05 nov. 2023.

SOUSA, Karine Juliana; CORTEZ, Eduardo Nogueira. Idosos no treinamento de força e qualidade de vida: relato de experiência. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 9, p. 4656-4664, 2023. Disponível em <https://www.periodicorease.pro.br/rease/article/view/11448>. Acesso em 06 nov. 2023.

THOMAS, Ewan et al. Physical activity programs for balance and fall prevention in elderly: A systematic review. **Medicine**, v. 98, n. 27, 2019. Disponível em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6635278/pdf/medi-98-e16218.pdf>. Acesso em 29 out. 2023.

TORNERO-QUIÑONES, Inmaculada et al. Functional ability, frailty and risk of falls in the elderly: Relations with autonomy in daily living. **International journal of environmental research and public health**, v. 17, n. 3, p. 1006, 2020. Disponível em <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/3/1006>. Acesso em 09 nov. 2023.

VALENZUELA, Pedro L. et al. Physical strategies to prevent disuse-induced functional decline in the elderly. **Ageing research reviews**, v. 47, p. 80-88, 2018. Disponível em https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163718300989?casa_token=bPZ5NY6RbIMAAAAA:OF77FUyL2KTodtxYH-gKXLFukieo5-eyzpbpJ0Uyf6ctxpgW8aI6VyBg7UNJZ1lhTpeQZ9fNzQ. Acesso em 29 out. 2023.